

UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO
DEPARTAMENTO DE POSGRADO

KÉRSSIA SILVA CRUZ

CONSULTORÍA EN ORGANIZACIONES
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL MARKETING ORGANIZACIONAL: APLICACIÓN DEL
MIX DE MARKETING Y DE LAS ESTRATEGIAS DE IMAGEN, PRECIO Y
COMUNICACIÓN

BUENOS AIRES

2025

KERSSIA SILVA CRUZ

CONSULTORÍA EN ORGANIZACIONES
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL MARKETING ORGANIZACIONAL: APLICACIÓN DEL
MIX DE MARKETING Y DE LAS ESTRATEGIAS DE IMAGEN, PRECIO Y
COMUNICACIÓN

BUENOS AIRES

2025

Resumen

Este artículo tiene como objetivo analizar estratégicamente el marketing organizacional aplicado a una empresa de consultoría educativa, con énfasis en el uso del mix de marketing y en las estrategias de imagen, precio y comunicación. La investigación se basa en una revisión bibliográfica sobre consultoría organizacional y marketing estratégico, aliada a una aplicación práctica mediante la elaboración de un plan de marketing para la empresa Eduktec Consultoría Educativa. Se realiza un análisis situacional que abarca el mercado, los clientes, los competidores y la propia organización, utilizando herramientas como benchmarking y análisis FODA. A partir del diagnóstico, se proponen estrategias fundamentadas en las cuatro P del marketing, así como acciones orientadas al posicionamiento de la marca, la construcción de la imagen corporativa, la definición de precios y la comunicación integrada. Se concluye que la planificación estratégica de marketing constituye un instrumento esencial para la competitividad, la diferenciación y la sostenibilidad de las empresas de consultoría en el mercado educativo.

Palabras clave: Marketing estratégico. Consultoría organizacional. Mix de marketing. Planificación de marketing. Marketing educativo.

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN	3
2 DESARROLLO	4
2.1 CONSIGNA 1 - ANÁLISIS SITUACIONAL	4
2.2 CONSIGNA 2 – LOS P’S DE MARKETING	7
2.2.1.1 Precio	9
2.2.1.2 Plaza	9
2.2.1.3 Presentación.....	9
2.2.1.4 Posicionamiento.....	10
2.2.1.5 Personas	10
2.2.1.6 Producto	11
2.2.1.7 Promoción (Comunicación)	11
2.2.1.8 Profesionalidad	12
2.3 CONSIGNA 3 - ESTRATEGIAS DE IMAGEN	13
2.3.1 Ubicación e instalaciones de las oficinas de la empresa.....	13
2.3.2 Desarrollo de la imagen corporativa de la empresa	13
2.3.3 Desarrollo de la "imagen web" de la empresa.	14
2.3.4 Desarrollo de “acciones de prensa y empresa” en redes sociales	14
2.4 CONSIGNA 4 - ESTRATEGIA DE PRECIOS	15
2.5 CONSIGNA 5 - ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	15
2.6 CONSIGNA 6 - MARKETING RELACIONAL	15
BIBLIOGRAFIA	17

1 INTRODUCCIÓN

Las organizaciones utilizan el proceso de consultoría como una actividad que ayuda a los gerentes en la toma de decisiones, esta asistencia termina caracterizándose como un servicio de asesoramiento para las personas que trabajan en estas funciones, esta ayuda a menudo puede considerarse una ventaja competitiva para la organización. (LOMBARDI 2010)¹.

Corroborando, Zanata et al (2010)² refieren que este proceso le da a la empresa la oportunidad de tener un especialista que esté familiarizado con diferentes experiencias y con una perspectiva independiente.

Me refiero al papel de los consultores de marketing abordando las herramientas propuestas mediante un análisis teórica y demostrando en la práctica a través de una construcción de un Plan de Marketing la importancia de un plan estructurado, porque un plan de marketing es una herramienta de gestión muy importante utilizada para identificar las fuerzas, debilidades, amenazas y oportunidades que el mercado proporciona al emprendedor, estimulando a establecer metas, objetivos y conocer a sus clientes y competidores lo que consecuentemente lleva la empresa al progreso.

El presente trabajo tiene el objetivo de presentar un plan de Marketing de Consultoría Empresarial para ser ejecutado por Eduktec Consultoría Educativa. Para ello, se exponen los principales servicios desarrollados con el fin de establecer instrumentos que señalen las estrategias que permitirán alcanzar los objetivos definidos por el cliente.

En resumen, la consultoría tiene como objetivo diagnosticar, planificar, estructurar, dirigir y monitorear las instituciones educativas en el desarrollo de la estrategia, en la mejora táctica y en el logro de resultados operativos, a través de la transferencia de tecnología, conocimiento y procedimientos específicos y consultivos a los gerentes de la institución.

¹ LOMBARDI, M. F. S. & BRITO, E. P. Z. Incerteza subjetiva no processo de decisão estratégica: uma proposta de mensuração. RAC, v. 14, n. 6, 990-1010, p. nov/dez, 2010.

² ZANATA, E. L.; RIVILLAS, C. I. S. & CARDONA, H, A. A. La consultoria de gestions humana em empresas medianas. Estud. Gerenc. v. 26, n.114, p. 149-168, 2010.

2 DESARROLLO

De antemano, expresamos nuestra satisfacción por la oportunidad de esta propuesta de proporcionar servicios de consultoría profesional a la Institución Educativa CESIN ("CLIENTE").

Entendemos que otras empresas de consultoría podrían proporcionar servicios similares a los ofrecidos en esta propuesta. Sin embargo, creemos que nuestro equipo se diferencia por el uso de análisis avanzados combinados con un profundo conocimiento del marketing corporativo nacional e internacional, con experiencia en diferentes áreas de gestión y en diferentes tipos de instituciones educativas. En asociación con el cliente, creamos soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades reales y prioritarias de las instituciones que buscan la excelencia en la gestión y el alto rendimiento. Por lo tanto, podemos proporcionar a nuestros clientes análisis e información para ayudarlos a evaluar alternativas estratégicas y tomar decisiones.

Así, nuestro alcance de trabajo se estructurará en función del análisis de seis elementos que respaldan el proyecto, cuyo objetivo es buscar soluciones para liderar y ejecutar planes de acción para la implementación de estrategias de marketing, detectar los puntos críticos del negocio y crear controles para los mismos.

2.1 CONSIGNA 1 - ANÁLISIS SITUACIONAL

El análisis situacional consiste en el proceso de identificación, formulación y priorización de problemas en una realidad específica de la empresa - cliente, que tiene como objetivo permitir la identificación de problemas y guiar la definición de medidas, objetivos, metas y pautas a adoptar.

La consultoría es una pieza clave para "arreglar" las empresas que están queriendo de alguna manera mejorar algunos o todos los departamentos de las mismas, las expectativas de los emprendedores son que la consultoría posea todas las salidas de todos los niveles de problemas que la empresa está enfrentando y eficientes planes para las acciones que ellas proyectar.

El consultor necesita ser dinámico y profundo conocedor del ramo en que presta consultoría y tener una amplia capacidad de análisis para repensar de forma coherente soluciones innovadoras relevantes para cada tipo de cliente, personalizando así cada trabajo ejecutado por el consultor.

Basados en estos conceptos, se realizó una búsqueda de información, visitas e investigaciones con el objetivo de conocer mejor los clientes, los competidores y el mercado en cual el Eduktec Consultoría Educativa está inserida.

De acuerdo con las informaciones levantadas se ha constatado algunos puntos fuertes que la consultoría posee y otros puntos que necesitan de refuerzo para mejorar la relación con sus interesados y posicionamiento de la marca.

Para tal análisis se utilizaron herramientas como *briefing*, encuestas de opinión cultura y comunicación, *benchmarking* y, por fin, un análisis SWOT.

El SWOT es la herramienta más utilizada, y su utilización en el proceso de consultoría es muy eficiente, pues la herramienta evalúa los ambientes interno y externo de un emprendimiento formulando tácticas para optimizar el desempeño en el mercado.

Para este propósito, **Eduktec Consultoría Educativa** propone comprender, efectivamente, la realidad del cliente para el cual fue contratado e inicialmente establece un diagnóstico del cliente, identificando algunos aspectos importantes que apuntan a apoyar el análisis situacional de la organización - cliente, para cuáles serán sus servicios prestados.

2.1.1 Diagnóstico Del Mercado

En los últimos años, los brasileños han experimentado una crisis sin precedentes en varias áreas, con un aumento del desempleo y el colapso de muchas empresas. Sin embargo, una encuesta realizada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) revela que el mercado educativo se ha estado moviendo en la dirección opuesta a esta crisis y continúa teniendo avances cada vez más significativos.

El diagnóstico de mercado del Eduktec Consultoría Educativa mostró que el sector donde la empresa actúa reúne más de 5 millones de instituciones y emplea 24,6 millones de personas.

Por último, una encuesta realizada por el IBGE en 2019 apuntó que la facturación media bruta anual de los establecimientos es de R\$ 2,5 billones.

2.1.2 Diagnóstico del Cliente

Durante mucho tiempo, las empresas han intentado crear y mantener una buena relación con los consumidores, ya que la realidad muestra que una buena experiencia del cliente genera lealtad y, en consecuencia, más ingresos y crecimiento para el negocio.

Sin embargo, aunque muchas organizaciones dicen que el cliente es el corazón del negocio, no pueden brindarles el mejor servicio de manera efectiva. Esto se debe a que, la mayoría de las veces no existe una estrategia que integre todas las áreas de la empresa con el mismo objetivo. Una encuesta de Dimensión Data reveló que, aunque reconoce que la experiencia del cliente es un diferenciador competitivo, menos del 10% de las más de 1.300 empresas encuestadas conectan su estrategia digital con la experiencia del cliente.

Por lo tanto, el primer paso fue realizar un diagnóstico a través de conversaciones, entrevistas con los empleados, así como a través de los datos ya disponibles, que el cliente ya ha compilado y entregado para ilustrar la situación de la institución.

En un segundo paso, el objetivo principal era comprender la situación del cliente de manera integral y detallada, examinando cada área de la organización, para ver cuál necesita más atención y qué tipo de atención exige.

El diagnóstico de la situación de la empresa y sus clientes es esencial, ya que permite que el proyecto para el servicio al cliente sea personalizado. Ninguna empresa es igual, por lo que una solución única puede no ser la mejor opción para todos. Una estrategia bien planificada integrada con las necesidades del negocio tiene una buena posibilidad de éxito.

Por eso, una consultoría administrativa se hace importante para auxiliar al emprendedor en esa jornada y ese es el propósito de la Eduktec Consultoría Educativa.

2.1.3 Diagnóstico de los Competidores

La empresa Eduktec Consultoría Educativa está ubicada en Belém – Norte del Brasil, ciudad de 1.485.732 de habitantes. En la capital hay entorno de 15 empresas de consultoría educativa y un radio de 400 Km no existe consultoría que atienda el mismo nicho de mercado, siendo así los principales competidores se ubican principalmente en la capital.

Los competidores ofrecen, en su mayoría, procesos y procedimientos para que la institución sea eficiente y efectiva en las áreas pedagógicas, financieras y administrativas.

2.1.4 Diagnóstico de la Consultoría

Después de analizar los datos levantados fue posible desarrollar una matriz SWOT para la Eduktec Consultoría Educativa. Los resultados se enumeran en el cuadro 01.

Cuadro 1 – Matriz SWOT

FUERZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia con excelentes resultados en Instituciones de Educación Profesionales y de Enseño Superior. - Capital Humano - Metodología diferenciada - Asociaciones estratégicas 	<ul style="list-style-type: none"> - Alianzas para aumentar la visibilidad de la marca. - Demanda de formato de soluciones remotas. - Mayor demanda de soluciones integradas e innovadoras.

Base de clientes	
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Flujo de soluciones de asesoramiento integradas. - Conocimiento y difusión de nuevas tecnologías educativas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Competidores con más tiempo de experiencia - Economía brasileña inestable

2.2 CONSIGNA 2 – LOS P’S DE MARKETING

Basado en las 9 P de marketing para empresas de consultoría presentadas por Thomas Greenbaum³, los enfoques ofrecidos por Eduktec Consultoría Educacional tienen como objetivo establecer las condiciones para que la combinación de los elementos mostrados se respalde en la operación como un todo, para conducir el trabajo al éxito.

2.2.1 Planificación

- Identificación del cliente potencial: La noción de cliente potencial permite referirse al sujeto que, según un análisis de mercado o estudio de marketing, puede convertirse en comprador, consumidor o usuario de un producto o servicio. Se pueden identificar entre aquellos que ya han trabajado con un consultor o mediante referencias de clientes actuales.
- Encuesta de información de la empresa y del negocio: encuesta tanta información como sea posible sobre la empresa, como su estructura organizativa y el sector económico en el que opera, así como los antecedentes de la empresa.
- Contacto inicial con el cliente potencial: debe establecerse por teléfono, whatsapp o correo electrónico, que se programará para visitar la empresa y la presentación del servicio de consultoría. En el contacto inicial, es necesario identificar a las personas dentro de la

³ GREENBAUM, L. Thomas. **Manual do Consultor: Guia completo para prática de consultoria.** Livros Técnicos e Científicos Editora, 1991.

organización que tienen poder de decisión, para que puedan participar en la reunión para presentar la propuesta de provisión de servicios.

- Reunión de presentación: en esta etapa, se le presentará al cliente la historia de **Eduktec Consultoría Educativa**, los servicios que ya ha brindado, el campo de acción de la compañía y su personal que trabajará en el caso en cuestión, así como la mayoría utilizado para implementar el proyecto, si el contrato de prestación del servicio está cerrado.
- Recopilación de información: en esta etapa, es necesario asegurarse de que la empresa contratante proporcione información básica sobre sus necesidades e intereses, así como las expectativas sobre la contratación del servicio de consultoría.
- Preparación de la propuesta de contrato de servicios de consultoría: en base a la información proporcionada por la empresa, teniendo en cuenta los objetivos que desea alcanzar, se elabora una propuesta de contrato que contendrá la metodología del trabajo a desarrollar, la carga de trabajo de tiempo de ejecución (inicio y finalización del trabajo), tarifas y costos del servicio y condiciones de pago. Sin embargo, se pueden incluir algunos puntos no previstos anteriormente, que ambos consideran importantes, de modo que aparece en el contrato.
- Aprobación del contrato: de mutuo acuerdo con los términos y condiciones previstos en las cláusulas del acuerdo de servicio de consultoría, la asociación entre la empresa contratante y la empresa contratada se consolida y el contrato debe estar debidamente firmado por ambas partes.
- Inicio del trabajo de consultoría: en esta fase, se realiza una encuesta y análisis de las necesidades de la empresa con respecto al logro de los objetivos que se pretenden, elaborando pautas que permitan la implementación de soluciones a los problemas detectados.
- Implementación de las pautas: después de la aprobación de la compañía contratante con respecto a la implementación de las pautas que permitirán la resolución de los problemas identificados, estos se llevarán a cabo de acuerdo con un cronograma establecido y, también aprobado por las partes, emitiendo un informe sobre el seguimiento de las acciones, así como los resultados logrados en cada fase del proceso de implementación de la acción.
- Terminación del contrato: una vez que se cumplen todas las obligaciones previstas en el contrato, se termina el servicio de consultoría y la empresa contratada emite una opinión final sobre el proceso llevado a cabo.

2.2.1.1 Precio

El valor de los honorarios de los consultores de Eduktec Consultoría Educacional se establece teniendo en cuenta la ubicación donde la empresa contratante tiene su ubicación, ya sea en territorio nacional o extranjero, así como la metodología a aplicar, y las horas de trabajo de esos profesionales son fijos quién proporcionará el servicio de acuerdo con su función, y se realizará un breve cálculo de acuerdo con el número de horas planificadas para establecer el precio de la consultoría, como se muestra en la figura a continuación.

Costos con consultor		Valor por hora por consultor		nº de consultores		Cantidad de horas planificadas
R\$ 48.000,00	=	R\$ 200,00	×	4	×	60 horas

2.2.1.2 Plaza

Se refiere a la definición del lugar donde está disponible el servicio al cliente. Por lo tanto, Eduktec Consultoría Educacional, con el objetivo de estar presente donde se encuentra la gran concentración de empresas y escuelas, tendrá su sede en Belém - Norte de Brasil y pudiendo optar por recibir a sus clientes en la oficina o en la sede de su empresa. El hecho de poder prestar una consultoría in loco permite que los consultores de Eduktec Consultoría Educacional tengan movilidad para atender clientes de cualquier región del país.

Para establecer una mayor interacción con su cliente y con el trabajo que se desarrollará, la primera visita formal al contratista debe realizarse en la unidad que recibirá el servicio.

2.2.1.3 Presentación

Para la presentación de Eduktec Consultoría Educacional se propuso la utilización de los conceptos de Branding que representa la gestión de una marca, todo el trabajo realizado con el objetivo de hacer la marca más conocida, más deseada, más positiva en la mente y en el corazón de los consumidores. Implica desde la concepción de marca hasta las acciones cotidianas de marketing de la consultoría.

La identidad de Eduktec Consultoría Educacional está asociada con la calidad de la prestación del servicio no solo por parte de sus consultores, sino también por todo su personal. El entorno físico con una estructura acogedora y confortable, compuesto por salas funcionales

para el servicio al cliente y equipos de tecnología moderna para apoyar las actividades de consultores y grandes salas de reuniones, se extiende a los empleados de la empresa, capacitados para garantizar al cliente un servicio individualizado, y cortés, luchando por el respeto y la observancia de la buena conducta.

La marca de la compañía Eduktec Consultoría Educativa puede ser reconocida en los uniformes de todos los empleados que dan la bienvenida a los clientes, garantizando al cliente la seguridad de que serán atendidos de acuerdo con los estándares institucionalizados por la compañía.

La identidad de la empresa está presente en su misión, valores y visión:

Misión: Promover la eficiencia y la profesionalidad en el mercado educativo privado.

Valores: Credibilidad, transparencia, respeto, ética, innovación, compromiso y lealtad.

Visión: Ser reconocido en el mercado educativo privado por la calidad y competencia profesional de sus consultores.

2.2.1.4 Posicionamiento

Eduktec Consultoría Educativa desea posicionarse de la forma auténtica en el mercado. Desea que los clientes la perciban como una empresa que presta un servicio de calidad y que entrega resultados comprobados y que al mismo tiempo es una consultoría comprometida en alcanzar los objetivos del cliente de forma innovadora, siempre con los ojos orientados hacia lo que hay de nuevo en el mercado.

Los consultores de Eduktec Consultoría Educativa deben cumplir con el código de ética instituido por la compañía, que regula sus actividades. Entre los principios básicos presentes en el código de ética se encuentran actuar imparcialmente. Este principio requiere que el consultor lleve a cabo sus actividades por igual, en términos de buen servicio y calidad en la provisión de servicios, independientemente del cliente. Otro principio importante que rige el desempeño de los consultores en Eduktec Consultoría Educativa es la confidencialidad. Este principio garantiza la seguridad de los clientes con respecto a sus problemas y sus negocios.

2.2.1.5 Personas

El personal de recursos humanos de Eduktec Consultoría Educativa está compuesto por profesionales altamente capacitados que se actualizan constantemente con el conocimiento que debe regir su experiencia. En la organización, también existe un sistema de avance profesional entre los consultores, que permite la motivación en el aprendizaje continuo.

Se requieren profesionales, además de las habilidades específicas de un consultor, también algunas que sean propias de los mediadores, con respecto al uso de herramientas que permitan la escucha activa, la identificación de intereses reales, así como la gestión de conflictos organizacionales.

2.2.1.6 Producto

El producto de Eduktec Consultoría Educativa es la realización de nuestro servicio. La calidad del servicio prestado será evaluada por la satisfacción del cliente, que también puede medirse por el número de clientes atendidos rápidamente a sus necesidades, lo que puede indicar el servicio de nuestra empresa.

La actividad de Eduktec se puede consultar en las llamadas ya realizadas en:

- Educación a distancia;
- Organizaciones privadas;
- Reestructuración sistémica;
- Autonomía universitaria;
- Escuelas vocacionales;
- Universidades.

2.2.1.7 Promoción (Comunicación)

La promoción se refiere a forma en que la consultoría será divulgada para el público de interés y se divide en cuatro partes:

a) Publicidad

La empresa Eduktec Consultoría Educativa amplía y diversifica sus servicios, eligiendo canales de comunicación masiva para publicitar sus actividades. Nuestra marca y nuestras actividades están presentes en anuncios en periódicos físicos y electrónicos, televisión y radio. Además, también hay colocación en redes sociales.

b) Promoción

Una vez al año, Eduktec Consultoría Educativa organiza seminarios o conferencias de consultoría abiertos a empresas y consultores fuera de la organización, donde se ofrecen conferencias y talleres sobre temas específicos.

c) Relaciones Públicas

Las relaciones públicas se tratan de un trabajo de asesoría de prensa y para eso la Eduktec publica artículos sobre temas relacionados con actividades de consultoría en revistas especializadas.

d) Ventas

La venta de los servicios de consultoría de la empresa Eduktec Consultoría Educativa se refiere a elementos que van desde la presentación de sus servicios hasta su realización efectiva.

Nuestro enfoque principal es proporcionar confiabilidad en la provisión de nuestros servicios, basada en la competencia de nuestros profesionales. Con este fin, formateamos nuestra visita para vender nuestros servicios a clientes potenciales, preparando a nuestros profesionales con la mayor información posible sobre el futuro cliente, para que se sientan seguros con cualquier pregunta sobre nuestra metodología de trabajo en ciertos temas. Al mismo tiempo, ofrecemos nuestros servicios basados en la identificación de las necesidades percibidas durante la visita.

Y en un segundo contacto por teléfono o correo electrónico, confirmamos la aceptación del cliente para utilizar nuestros servicios.

2.2.1.8 Profesionalidad

Este elemento incluye factores como la relación entre los empleados, clientes, proveedores y comunidad que debe ser guiada por el respeto y la ética. Por lo tanto, es obligatorio para todos los consultores de Eduktec Consultoría Educativa observar estrictamente el Código de Ética de la empresa que regula las actividades de los consultores, así como establecer relaciones con clientes y empleados. En general, las reglas antes mencionadas establecen reglas que establecen conductas con respecto a:

- Mantener la confidencialidad de los datos y la información que el cliente pone a disposición del servicio de consultoría.
- Otorgar igualdad de trato a todos los clientes, sin distinción, sin perjuicio del color, la raza, las creencias religiosas, el sexo, la situación financiera, la posición política o cualquier otra forma de discriminación.
- Rechazar cualquier forma de favor ilegal o corrupción.
- Esforzarse por la transparencia de la información al cliente.
- Manténgase al día con los conocimientos técnicos y los cambios de comportamiento y organización.

- Participar de entrenamientos y capacitación continúa desarrollada por la empresa, así como en congresos, seminarios y otros, externos a la organización, que agreguen conocimientos específicos a la actividad del consultor.
- Cumplir con los plazos estipulados para el inicio y finalización de los trabajos, así como las etapas a desarrollar durante la prestación del servicio.
- Mantener buenas relaciones de conducta y ética en el trabajo con clientes, otros empleados y proveedores.

2.3 CONSIGNA 3 - ESTRATEGIAS DE IMAGEN

Eduktec Consultoría Educacional cree en la fuerza positiva de su imagen. Con este fin, busca constantemente alinear sus actividades con las necesidades de sus clientes en términos de calidad técnica, ambiental y social.

2.3.1 Ubicación e instalaciones de las oficinas de la empresa.

Eduktec Consultoría Educacional tiene la característica de estar siempre cerca de sus clientes, por lo que tiene su sede instalada en la ciudad de Belém - PA en el edificio del Centro Corporativo Infinity, y también tiene una oficina en Marabá - PA (Sur del Estado). En ambos, cuentan con instalaciones de alta calidad, confort y equipamiento tecnológico avanzado.

2.3.2 Desarrollo de la imagen corporativa de la empresa.

La imagen corporativa de la compañía indica la identidad propia de la organización, por lo que se desarrolló a partir de conceptos que confieren creatividad, disposición, crecimiento, credibilidad, alegría, claridad y organización:

2.3.3 Desarrollo de la "imagen web" de la empresa.

Se puede visitar Eduktec Consultoría Educacional a través de su sitio web www.eduktec.com En el sitio web, el visitante podrá saber:

- La historia de la Compañía
- La ubicación de la empresa.
- Organigrama de la empresa
- El equipo de consultores de la empresa.
- Los clientes
- Eventos
- Servicios
- Defensor del pueblo

2.3.4 Desarrollo de “acciones de prensa y empresa” en redes sociales.

La empresa y sus profesionales también están presentes en las principales redes sociales, donde están disponibles los eventos en los que participamos y los que desarrollamos. El cliente también podrá tener contacto directo con nuestros profesionales y conocer su plan de estudios, a través de redes sociales como:

2.4 CONSIGNA 4 - ESTRATEGIA DE PRECIOS

El precio de consultoría se basa en el programa de tarifas proporcionado por la entidad de clase de los consultores. Además, el costo del servicio debe basarse en; horas estimadas para realizar servicios, calificación profesional, riesgo y complejidad.

Para obtener el costo total del servicio de consultoría, es necesario tener en cuenta que el servicio de consultoría comienza con la delimitación de la actividad a desarrollar y, por lo tanto, el tipo de contrato a establecer. A partir de esta definición, se identifican las necesidades en cuanto a la cantidad de personas en la empresa que deberán participar en la prestación del servicio además de los consultores, la necesidad de viajar (y los costos involucrados en el transporte y el alojamiento), así como los impuestos previstos para cumplimiento de obligaciones legales.

2.5 CONSIGNA 5 - ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Los servicios de la compañía se pueden consultar en diferentes medios de comunicación, para llegar a futuros clientes en las diversas formas de acceso disponibles para ellos.

Por lo tanto, la presentación de la marca de la compañía y la comunicación de sus servicios se realiza en formato digital y en revistas y periódicos especializados y en las redes sociales, además de anuncios en radio y televisión.

De lo contrario, nuestros servicios, así como la calidad profesional de nuestros consultores, también se divulgan cuando se realizan eventos dirigidos a audiencias especializadas y se desarrollan redes – *network*.

2.6 CONSIGNA 6 - MARKETING RELACIONAL

El marketing de Relación es una estrategia que pretende crear una relación larga con los clientes. En vez de únicamente alentar una única venta, el marketing de relaciones fortalece la lealtad entre la marca y el cliente a través de la comunicación y el suministro de productos y servicios de excelencia.

La relación entre la empresa y el cliente comienza en el primer contacto y no termina con la prestación del servicio. Eduktec Consultoría Educativa tiene como objetivo promover una imagen de lealtad con sus socios.

En este sentido, con respecto a sus clientes, la empresa busca construir relaciones de asociación con ellos, basadas en la permanencia del contacto continuo y a largo plazo. La prestación del servicio de consultoría se extiende al monitoreo de las actividades para implementar las mejoras sugeridas, con el fin de confirmar la satisfacción de sus clientes, incluso después de la terminación del contrato.

BIBLIOGRAFIA

GREENBAUM, L. Thomas. **Manual do Consultor: Guia completo para prática de consultoria**. Livros Técnicos e Científicos Editora, 1991.

KOTLER, P. **Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

LOMBARDI, M. F. S. & BRITO, E. P. Z. **Incerteza subjetiva no processo de decisão estratégica**: uma proposta de mensuração. RAC, v. 14, n. 6, 990-1010, p. nov/dez, 2010.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Planejamento Estratégico: conceitos, metodologias, práticas**. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

Instituto brasileiro de geografia e estatística (IBGE). Disponível em: <
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao.html>>